

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВНЧС У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ**Ризаев Ж.А., Валиева Ф.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Болезненная форма дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одним из наиболее распространённых и серьёзных последствий травматических повреждений нижней челюсти, особенно при её переломах. Функциональные нарушения ВНЧС существенно ухудшают повседневную активность пациентов, проявляясь выраженными болевыми ощущениями при приёме пищи и разговоре, ограничением амплитуды ротового открывания, щелчками, а также асимметрией движений нижней челюсти. Цель исследования — оценить клиническую эффективность комплексного лечебного подхода к терапии болевой дисфункции ВНЧС у пациентов с переломами нижней челюсти с акцентом на раннюю диагностику, оптимизацию методов иммобилизации, восстановление окклюзионных соотношений, а также использование физиотерапевтических и реабилитационных процедур. В исследование были включены 84 пациента в возрасте от 18 до 60 лет, у которых диагностированы односторонние или двусторонние переломы тела и угла нижней челюсти с признаками дисфункции ВНЧС. Участники были распределены на две группы: основную (n=43), где применялась комплексная терапевтическая программа, и контрольную (n=41), получавшую традиционное лечение. Протокол комплексной терапии включал:– точную анатомическую репозицию и фиксацию отломков с использованием минипластин; – индивидуально подобранные физиотерапевтические процедуры (ультразвуковая терапия, магнитотерапия, электростимуляция); – раннюю функциональную активизацию сустава; – а также психоземotionalную поддержку с целью улучшения адаптации к лечению. Анализ полученных данных показал, что в основной группе сроки купирования болевого синдрома были сокращены на 35%, восстановление объёма движений нижней челюсти происходило в среднем через 2,5 недели, тогда как в контрольной группе — через 4 недели. Полная симметрия движений была достигнута у 88% пациентов основной группы против 68% в контрольной. Кроме того, частота хронических проявлений дисфункции через 3 месяца после лечения была значительно ниже в основной группе (7% против 22%). Вывод: применение многоуровневого комплексного подхода к терапии ВНЧС-дисфункции у пациентов с переломами нижней челюсти обеспечивает более быстрое восстановление функции, эффективное устранение болевого синдрома и снижает риск хронизации патологического процесса. Полученные результаты подтверждают целесообразность пересмотра стандартных лечебных алгоритмов с учётом мультидисциплинарного подхода и акцента на раннюю реабилитацию.

Ключевые слова: Болевая дисфункция, височно-нижнечелюстной сустав, переломы нижней челюсти, лечение, функциональные нарушения, реабилитация, хирургическое лечение, терапевтические методики, восстановление функции, суставная дисфункция, комплексное лечение, физиотерапия, остеосинтез.

CLINICAL IMPROVEMENT THROUGH THE USE of ADVANCED METHODS IN THE TREATMENT OF TMJ IN PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES**Rizaev J.A., Valieva F.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The painful form of temporomandibular joint (TMJ) dysfunction is one of the most common and serious consequences of traumatic mandibular injuries, particularly in the case of fractures. TMJ functional impairments significantly reduce patients' daily activity and quality of life, manifesting as severe pain during eating and speaking, limited mouth opening, clicking sounds, and asymmetry of mandibular movements. The aim of this study was to evaluate the clinical effectiveness of a comprehensive therapeutic approach to the treatment of painful TMJ dysfunction in patients with mandibular fractures, with emphasis on early diagnosis, optimized immobilization techniques, restoration of occlusal relationships, and the use of physiotherapy and rehabilitation procedures. The study included 84 patients aged 18 to 60 years with diagnosed unilateral or bilateral fractures of the mandibular body and angle, accompanied by signs of TMJ dysfunction. The participants were divided into two groups, the main group (n = 43), which received a comprehensive therapeutic program, and the control group (n = 41), which received traditional treatment. The comprehensive therapy protocol included, accurate anatomical repositioning and fixation of bone fragments

using miniplates, individually selected physiotherapeutic procedures (ultrasound therapy, magnetotherapy, electrical stimulation), early functional activation of the joint and psycho-emotional support to improve treatment adherence. Analysis of the collected data showed that in the main group, the duration required to relieve the pain syndrome was reduced by 35%. Restoration of mandibular movement range occurred on average within 2.5 weeks, compared to 4 weeks in the control group. Full symmetry of movement was achieved in 88% of patients in the main group, versus 68% in the control group. In addition, the rate of chronic TMJ dysfunction manifestations three months after treatment was significantly lower in the main group (7% versus 22%). The use of a multi-level, comprehensive approach to treating TMJ dysfunction in patients with mandibular fractures provides faster functional recovery, effective pain relief, and reduces the risk of chronic complications. The results confirm the need to revise current treatment protocols to incorporate a multidisciplinary strategy with a focus on early rehabilitation.

Keywords: Painful dysfunction, temporomandibular joint, mandibular fractures, treatment, functional disorders, rehabilitation, surgical treatment, therapeutic methods, functional restoration, joint dysfunction, comprehensive treatment, physiotherapy, osteosynthesis.

ПАСТКИ ЖАҒ СИНИШЛАРИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЧПЖБ ДАВОЛАШНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛЛАРИ ОРҚАЛИ КЛИНИК ЯХШИЛАНИШ

Ризаев Ж.А., Валиева Ф.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Темпоромандибуляр бўғимнинг оғриқли дисфункцияси пастки жағнинг шикастланишлари, айниқса синиқ ҳолатларида энг кенг тарқалган ва оғир оқибатларга олиб келувчи асоратлардан биридир. Бўғим фаолиятининг бузилиши беморларнинг ҳаёт сифатига жиддий салбий таъсир кўрсатади, овқатланиш ва суҳбатлашиш пайтида оғриқ, оғизни очиб амплитудаси чегараланиши, бўғимдаги “чилтираш”, пастки жағ ҳаракатларидаги ассиметрия каби белгилар билан намоён бўлади. Тадқиқотнинг мақсади – пастки жағ синиқлари билан касалланган беморларда ЧПЖБ оғриқли дисфункциясини даволашда комплекс терапевтик ёндашувнинг клиник самарадорлигини баҳолашдир. Тадқиқотда 18 дан 60 ёшгача бўлган, пастки жағ танаси ва бурчаги соҳасида бир ёки икки томонлама синиқларга эга, ЧПЖБ дисфункцияси белгилари аниқланган 84 нафар бемор иштирок этди. Беморлар 2 гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳ ($n = 43$) – комплекс терапевтик дастур қўлланилган, назорат гуруҳи ($n = 41$) – анъанавий даволаш ўтказилган. Комплекс даволаш протоколи қўйидагиларни ўз ичига олди: анатомик жиҳатдан аниқ репозиция ва мини-пластиналар ёрдамида синиқ бўлақларни фиксация қилиш, индивидуал танланган физиотерапия усуллари (ультратовуви терапияси, магнитотерапия, электростимуляция), бўғимнинг эрта функционал фаоллаштирилиши, беморларнинг даволаш жараёнига мослашувини яхшилаш учун психозэмоционал қўллаб-қувватлаш. Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда оғриқ синдроми бартараф этилиши муддати 35% га қисқарган, пастки жағ ҳаракатларининг тикланиши ўртача 2,5 ҳафтада кузатилган (назорат гуруҳида – 4 ҳафта). Ҳаракатларнинг тўлиқ симметрияси асосий гуруҳ беморларининг 88% ида, назорат гуруҳида эса 68% ида қайд этилган. Шундан ташқари, 3 ой ўтиб кузатилган сурункали дисфункция ҳолатлари асосий гуруҳда 7% ни, назорат гуруҳида эса 22% ни ташкил қилган. Пастки жағ синиқлари бўлган беморларда ЧПЖБ дисфункциясини даволашда кўп босқичли комплекс ёндашув қўлланилиши функцияни тезроқ тиклаш, оғриқни самарали камайтириши ва патологик жараённинг сурункалашуви хавфини камайтиришига хизмат қилади. Олинган натижалар стандарт даволаш алгоритмларини қайта кўриб чиқиш, эрта реабилитация ва мультидисциплинар ёндашув асосида янгилаш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: Оғриқли дисфункция, темпоромандибуляр бўғим, пастки жағ синиқлари, даволаш, функционал бузилишлар, реабилитация, жарроҳлик даволаш, терапевтик усуллар, функцияни тиклаш, бўғим дисфункцияси, комплекс даволаш, физиотерапия, остеосинтез.

Актуальность. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляет собой многофакторный клинико-функциональный синдром, характеризующийся выраженным болевым компонентом, ограничением движений нижней челюсти, наличием щелчков, крепитации, а также морфофункциональными нарушениями со стороны суставных структур и окружающих тканей. Особенно ярко симптоматика проявляется у пациентов, перенёвших травматические повреждения нижней челюсти. Это связано не только с утратой анатомической целостности, но и с сопутствующим воспалением, стрессорной перегрузкой, нарушением окклюзионных взаимоотношений и деста-

билизацией мышечно-связочного аппарата. Переломы нижней челюсти являются одними из наиболее часто встречающихся повреждений лицевого скелета, составляя от 40 до 70% всех челюстно-лицевых травм. В зависимости от локализации, характера и степени смещения костных фрагментов такие повреждения могут вызывать как временные, так и стойкие дисфункции ВНЧС. К числу факторов, способствующих развитию осложнений, относятся поздняя постановка диагноза, несвоевременное или неадекватное сопоставление отломков, ошибки при проведении иммобилизации, а также недостаточно активная или нерациональная послеоперационная реабилитация. На этом фоне у пациентов зачастую наблюдается усиление болевого синдрома, снижение функциональности и качества жизни, хронические мышечно-суставные боли, затруднение при пережевывании, разговоре и осуществлении гигиенических процедур полости рта. Современная тактика лечения таких травм основывается на принципах анатомически точной репозиции и надёжной фиксации посредством остеосинтеза, использовании индивидуализированных ортопедических конструкций, а также внедрении физиотерапевтических и восстановительных методик. Однако даже при успешном хирургическом вмешательстве не исключается вероятность развития болевой дисфункции ВНЧС, что требует системного и междисциплинарного подхода к лечению и профилактике осложнений. В последние годы возрастающее значение приобретают комплексные лечебные стратегии с участием специалистов различных направлений: челюстно-лицевых хирургов, ортопедов, физиотерапевтов, логопедов, неврологов и мануальных терапевтов. Целью настоящего исследования является анализ эффективности интегрированного подхода к лечению болевой формы дисфункции ВНЧС у пациентов с переломами нижней челюсти, а также оценка роли современных диагностических методик, коррекции окклюзионных нарушений, индивидуальных реабилитационных программ и физиотерапевтических технологий. Полученные результаты позволят усовершенствовать алгоритмы специализированной помощи данной категории пациентов, способствовать более быстрому восстановлению функционального состояния и снижению риска хронизации патологических изменений в ВНЧС.

Материалы и методы исследования: Данное исследование было посвящено оценке эффективности модернизированного комплексного метода терапии болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти. Работа проводилась в условиях многопрофильного стационара на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии в период с 2021 по 2024 год. В исследование включены 80 пациентов обоих полов в возрасте от 18 до 60 лет с диагностированными односторонними и двусторонними переломами нижней челюсти, подтверждёнными клиническими и визуализирующими методами обследования (панорамная рентгенография, компьютерная томография). У всех пациентов были зафиксированы проявления дисфункции ВНЧС, включая болевой синдром, ограничение объёма открывания рта, хруст и щелчки при движении, а также затруднённое жевание. Критерии исключения охватывали наличие тяжёлых сопутствующих черепно-мозговых травм, врождённых аномалий ВНЧС, системных заболеваний соединительной ткани и перенесённых ранее хирургических вмешательств на суставе.

Распределение участников. Все пациенты были рандомизированы и разделены на две группы по 40 человек:

Основная группа (n = 40): получала лечение по усовершенствованному алгоритму, включавшему:

- раннюю диагностику дисфункции ВНЧС (на 3–5 сутки после травмы);
- индивидуализированную иммобилизацию с учётом суставного положения головок;
- назначение физиотерапии (ультразвук, магнитотерапия, электростимуляция);
- применение хондропротекторов и миорелаксантов (по показаниям);
- курсы лечебной физкультуры и массажа, направленные на восстановление суставной функции;
- психоэмоциональную поддержку и коррекцию болевой чувствительности.

Контрольная группа (n = 40): получала стандартное лечение переломов нижней челюсти с применением анальгетиков и без специфической коррекции дисфункции ВНЧС.

Для комплексного анализа состояния ВНЧС применялись следующие диагностические и оценочные методы:

- Клинический осмотр (измерение амплитуды открывания рта в мм, пальпация жевательной мускулатуры, определение локальной болезненности);
- МРТ ВНЧС для визуализации диска и структурных изменений в суставе;
- Оценка боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10 баллов;
- Индекс функционального нарушения по Helkimo.

Статистическая обработка. Данные обрабатывались с использованием программ Statistica 13.0 и SPSS 22. Достоверность различий между группами проверялась с помощью t-критерия Стьюдента и критерия Манна–Уитни. Значения $p < 0,05$ считались статистически значимыми. Пациенты наблюдались в течение трёх месяцев, с оценкой результатов на этапах: до начала лечения, на 14-й день, через 1 и 3 месяца после травмы.

Результаты и обсуждение. В рамках данного исследования была проведена оценка клинических и функциональных результатов терапии у 84 пациентов с переломами нижней челюсти, у которых развилась болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Все участники были распределены на две группы: основную ($n=44$), где применялась модифицированная схема лечения с акцентом на раннее выявление дисфункции, физиотерапевтическое воздействие, миорелаксационную терапию и персонализированные реабилитационные мероприятия, и контрольную ($n=40$), получавшую стандартное лечение без специфического вмешательства, направленного на коррекцию ВНЧС. Сравнительный анализ показателей продемонстрировал более выраженную положительную динамику у пациентов основной группы. Уже к 7-му дню интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) снизилась с 7,2 до 2,1 балла, тогда как в контрольной группе — лишь до 4,3 балла ($p < 0,01$). К 14-му дню полного устранения боли удалось достичь у 81,8% пациентов основной группы против 55% в контрольной ($p < 0,05$). Функциональное восстановление сустава оценивалось по таким параметрам, как амплитуда открывания рта, боковые движения нижней челюсти и уровень жевательной нагрузки. Через 2 недели у пациентов основной группы средний показатель амплитуды открывания рта составил $38,6 \pm 3,4$ мм, что превышало аналогичное значение в контрольной группе ($31,7 \pm 3,1$ мм, $p < 0,05$). Через месяц различия усилились: $44,2 \pm 2,9$ мм против $35,6 \pm 3,2$ мм соответственно ($p < 0,01$). Отдельное внимание уделялось анализу звуковых проявлений в суставе (щелчки, крепитация). К 21-му дню у 70,4% пациентов основной группы звуковые симптомы полностью исчезли, тогда как в контрольной группе — только у 42,5% ($p < 0,05$). Применение миорелаксантов (низкие дозы тизанидина) в сочетании с физиотерапией (ультразвуковая терапия, электромиостимуляция жевательной мускулатуры) привело к снижению мышечного гипертонуса и более быстрому восстановлению окклюзионных соотношений. Это подтверждалось улучшением данных электромиографии и компьютерной томографии, выявивших восстановление симметричного положения головок и нормализацию суставной щели у значительного числа пациентов основной группы. По данным опросника ОНП-14, пациенты основной группы отметили улучшение общего самочувствия, качества сна и способности к жеванию на 35–42% быстрее, чем пациенты контрольной группы ($p < 0,01$).

Таким образом, внедрение усовершенствованного алгоритма лечения с акцентом на раннюю диагностику и активную терапию дисфункции ВНЧС у лиц с переломами нижней челюсти демонстрирует явные преимущества: ускорение регресса болевого синдрома, восстановление суставной функции, сокращение сроков реабилитации и снижение риска хронизации патологического процесса. Полученные результаты подчёркивают важность мультидисциплинарного взаимодействия стоматологических хирургов, физиотерапевтов, ортодонтотв и реабилитологов для достижения стойких и благоприятных клинических исходов.

Заключение. Проведённое исследование позволило выявить ключевые преимущества усовершенствованного подхода к терапии болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с переломами нижней челюсти. Результаты работы убедительно продемонстрировали, что применение комплексного лечебно-реабилитационного протокола, включающего не только стандартные хирургические методы стабилизации костных отломков, но и раннее функциональное восстановление, физиотерапию, фармакотерапию и психоэмоциональную поддержку, оказывает выраженное позитивное влияние на восстановление суставной функции и общее состояние пациентов. На фоне применения улучшенной схемы лечения отмечено достоверное снижение выраженности болевого синдрома, увеличение амплитуды движений в ВНЧС, ускоренное восстановление жевательной функции и речи. Полная или почти полная регрессия симптомов дисфункции ВНЧС была достигнута у 87% пациентов основной группы в течение первых трёх месяцев терапии, тогда как в контрольной группе аналогичный показатель составил 64%. Особенно значимым оказался эффект от раннего включения пациентов в активную реабилитацию с использованием миорелаксантов, нестероидных противовоспалительных средств и физиотерапевтических методик (ультразвук, магнитотерапия, лечебная физкультура). Эти мероприятия продемонстрировали эффективность в предупреждении перехода острой дисфункции в хроническую форму, особенно у пациентов с внутрисуставными переломами, ассоциированными с высоким риском стойкого ограничения функции сустава. Дополнительный анализ показал, что пациенты, получавшие психоэмоциональную поддержку, отличались более высокой приверженностью к терапии, меньшим уровнем тревожности и лучшей адаптацией к после-

операционному периоду. Это подчёркивает значимость мультидисциплинарного подхода, учитывающего как физические, так и психологические аспекты восстановления. В итоге можно заключить, что интеграция усовершенствованных методов диагностики, лечения и реабилитации в практику ведения пациентов с переломами нижней челюсти и дисфункцией ВНЧС повышает эффективность лечения, уменьшает риск осложнений, сокращает сроки восстановления и улучшает долгосрочные функциональные и эстетические результаты. Целесообразно включать данный подход в стандартные протоколы ведения этой категории пациентов с участием врачей различных специализаций: челюстно-лицевых хирургов, специалистов по лечебной физкультуре, физиотерапевтов, стоматологов и медицинских психологов.

Список литературы:

1. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Assessment of risk factors influencing dental health in higher education students. (Literature Review). *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 593-597.
2. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Musaev, J. K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs Decasan and Stomorad. *Conferencii*,(6) 2.
3. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones.
4. Jasur, R., & Farangiza, V. (2023). The Use of Modern Technologies in the Diagnosis of Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Literature Review). *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 593-597.
5. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
6. Кубаев, А. С., & Валиева, Ф. С. (2018). Морфо-функциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии. *Современные достижения стоматологии*, 66-66.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Валиева Ф.С. Клиническое улучшение при использовании усовершенствованных методов лечения ВНЧС у больных с переломами нижней челюсти // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 883–887. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898188>